

Informe preliminar de actuación

Informe preliminar de la excavación arqueológica en las Mallatas de Albella. Campaña de 2024

14 de noviembre de 2024

David Garcia Casas

Termino municipal: Fiscal, (Huesca)

Promueve: Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), CSIC

Expediente: 279/2024

Ficha técnica

Área de ejecución: Mallatas de Albella (Albella, municipio de Fiscal, Huesca)

Fechas de trabajo de campo: 4 a 11 de septiembre de 2024

Ejecuta: Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), CSIC

Financia: Xunta de Galicia, Agencia Gallega de Innovación (GAIN).

Programa de ayudas para completar la etapa de formación posdoctoral en las universidades del Sistema Universitario de Galicia, en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del sistema de I+D+i gallego 2023. Exp. IN606C-2023/002

Colaboran: Ayto. Fiscal; Departamento de Patrimonio de la Comarca del Sobrarbe

Fecha de redacción: 14 de noviembre de 2024,

Equipo de investigación:

Dirección científica: Dr. David Garcia Casas (Incipit-CSIC). E-mail: David.garcia-casas@incipit.csic.es

Técnicos arqueólogos:

Álvaro Moreno Jiménez (INCIPIT-CSIC);

Con la participación y asesoramiento arquitectónico e histórico de:

Dr. Carlos Fernández Piñar (Universidad Politécnica de Madrid).

Y la colaboración en la toma de muestras de:

Dr. Jorge Sanjurjo (Universidad de La Coruña)

Trabajo arqueológico autorizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón en fecha 06/08/2024. Expediente 279/2024

Contenidos

Introducción y antecedentes	5
Objetivos	6
Metodología.....	7
Ámbito de desarrollo.....	8
Resultados.....	11
Conclusión.....	22
Referencias:.....	23

Introducción y antecedentes

El proyecto de intervención arqueológica “Excavación arqueológica en las Mallatas de Albella 2024” plantea excavar arqueológicamente la estructura conocida como “La Cabaña Vieja” en el interior del conjunto conocido como las Mallatas de Albella y documentar los restos de ocupaciones humanas pretéritas que contiene. La intervención se articula dentro del proyecto de investigación “El tiempo en los Paisajes Ganaderos Tradicionales de Montaña” (ARQGANDO) liderado por el solicitante Dr. David Garcia Casas y financiado por la Xunta de Galicia en la convocatoria Programa de ayudas para completar la etapa de formación posdoctoral en las universidades del Sistema Universitario de Galicia, en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del sistema de I+D+i gallego 2023. Exp. IN606C-2023/002.

El conjunto de las Mallatas de Albella fue documentado por el arquitecto Dr. Carlos Fernández Piñar (miembro del actual equipo de trabajo) y el investigador en antropología social Feliz A. Riba que en 2019 elaboraron un informe sobre la arquitectura del conjunto y la información histórica y etnográfica existente (Fernández y Riba 2019). Entre las propuestas y estrategias para el futuro del espacio recogidas en el informe se encuentra el estudio arqueológico de los restos construidos anteriores a la actual caseta y corral de As Mallatas (antigua caseta y antiguo corral) con objeto de conocer el origen, la evolución y la continuidad histórica de las prácticas ganaderas en A Sierra d’Albella, estableciendo similitudes y diferencias con otros enclaves pastoriles estudiados en la comarca de Sobrarbe. Esta propuesta coincide perfectamente con los objetivos del proyecto ARQGANDO liderado por el solicitante.

Esta confluencia de interés científico y patrimonial por parte de un lado de investigadores en arquitectura y etnografía, de investigadores en arqueología y de las administraciones locales llevan a plantear la presente campaña de investigación arqueológica. La campaña contó con el apoyo del ayuntamiento de Fiscal y del Departamento de Patrimonio de la Comarca y del Geoparque del Sobrarbe. Se contó también con el permiso escrito de la propiedad de los terrenos donde se sitúan las Mallatas de Albella.

En este informe preliminar se presenta una descripción de los trabajos efectuados, una descripción textual de cada UE, una descripción del material mueble encontrado, una relación de muestras tomadas y algunas fotografías. La documentación gráfica y planimétrica al completo, así como la ficha completa de cada UE y la documentación completa se entregarán en la memoria de intervención final.

Para acabar este apartado me gustaría mencionar y agradecer la participación y ayuda recibida por vecinos/as del Sobrarbe, así como de la Comarca y el Geoparque.

Objetivos

El objetivo del proyecto de actuación es la excavación arqueológica de la cabaña. Establecer su secuencia cronológica de ocupación y obtener interpretaciones funcionales y sociales sobre su uso que nos ayuden a entender la temporalidad del pastoreo estacional en la zona. Este objetivo general puede desglosarse en los siguientes objetivos específicos.

- 1) Obtener muestras arqueológicas para poder establecer la cronología de las ocupaciones ganaderas en las Mallatas de Albella anteriores al uso de las construcciones modernas del siglo XX visibles.
- 2) Producir datos arqueológicos que nos permitan profundizar en la comprensión funcional del conjunto de las Mallatas de Albella.
- 3) Analizar la relación entre la cabaña y el entorno geográfico circundante, incluyendo la topografía, la disponibilidad de pastizales y las rutas de acceso.
- 4) Profundizar en el conocimiento histórico-arqueológico de las zonas de montaña de Aragón y por extensión de los Pirineos y el Norte de la Península Ibérica.
- 5) Elaborar recomendaciones sobre la gestión y conservación de los restos arqueológicos vinculados al aprovechamiento de los pastos de altura.
- 6) Difundir los resultados tanto a nivel académico como a la comunidad local y al gran público para ensanchar el conocimiento del patrimonio arqueológico de Aragón resaltando el papel activo que han desempeñado las comunidades humanas en la formación de los paisajes culturales a lo largo de los tiempos.

Metodología

La metodología parte de la experiencia acumulada del director de la intervención en arqueología del pastoreo en zonas de montaña del Pirineo (García Casas, 2023; Gassiot Ballbè et al. 2023). El proceso de excavación se realizó siguiendo los principios básicos habituales de la estratigrafía arqueológica –de superposición; de asociación; de inversión; de intrusión–. Excavando desde los estratos más modernos a los más antiguos, sin excavar las unidades subyacentes antes de haber completado la excavación de los estratos superiores (Harris, 1991; Carandini 1997). La documentación del proceso tomó como unidad básica la Unidad Estratigráfica (UE) procediendo a excavar las unidades naturales de estratificación, desde las de más reciente deposición a las más antiguas. El registro de la información fue volcado en fichas estandarizadas de UE que plasman toda la información relativa a dicha unidad (color, textura, consistencia, composición, topografía, interpretación, relaciones estratigráficas, alteraciones, materiales asociados, muestras tomadas; fotografías, planos y dibujos realizados, etc.); así como su proceso de excavación a modo de diario de campo. La ficha de UE y el proceso de documentación siguieron el modelo general descrito en Parcero - Oubiña, Méndez-Blanco (1999). Además de las fichas de UE se usaron también fichas estandarizadas para registrar los materiales aparecidos, las muestras tomadas y las fotografías realizadas. Finalmente, se elaboró un diario de campo donde se anotaba la secuencia de excavación y documentación, así como toda incidencia o información no contenida en las fichas estandarizadas.

En el proceso de documentación empleado en la excavación de los sondeos (registro de unidades estratigráficas/constructivas y materiales arqueológicos), todos los elementos recuperados se relacionaron con la planimetría general de los sondeos y su entorno. Este proceso se realizó con la ayuda de una estación total GEOMAX Zoom 50. Los restos materiales muebles exhumados fueron georreferenciados con dicha estación asignando les un número correlativo individualizado (Pz...). Cada pieza fue guardada en bolsas de plástico con cierre hermético acompañados de etiquetas identificativas en cartulina –que a su vez se introdujeron en pequeñas bolsas de plástico con autocierre en las que constan los anteriores datos.

La información observacional tomada en campo a través del sistema de fichas y de los diarios de campo se complementó con una documentación fotográfica exhaustiva (incluyendo fotografías destinadas a la restitución fotogramétrica de los sondeos mediante el software Agisoft Metashape Professional). Cada UE se documentó mediante fotografía arqueológica habitual y las más representativas mediante fotogrametría. Toda la documentación planimétrica generada se representó sobre la base topográfica derivada de la restitución fotogramétrica obtenida mediante fotografías tomadas con un dron DJI AIR 2S. Para los vuelos de dron, el director de la excavación tenía la capacitación requerida legalmente (Categoría A1/A3) y el número de operador ESPbs03vty6qklup. El Incipit comunicó a AENA la realización del vuelo. Todos estos modelos se integran en un Sistema de Información Geográfica que recoge todas las representaciones gráficas, así como los datos topográficos y coordenadas de los elementos arqueológicos documentados. Los modelos fotogramétricos en 3D se procesaron para la obtención de ortoimágenes, Modelos Digitales del terreno, cotas y secciones.

Para la datación de la cabaña se tomaron muestras de C14 y también de Termoluminiscencia Ópticamente Estimulada (OSL) (Medialdea, A y Rivera-Silva, J 2022) estas últimas muestras fueron tomadas por el Dr Jorge Sanjurjo de la Universidad de La Coruña que se desplazó hasta la excavación. El motivo de usar esta técnica es que en contextos postmedievales tiene una resolución cronológica superior al C14. Estas muestras nos permitirán averiguar la cronología de la cabaña con un intervalo de unas pocas décadas de error.

Ámbito de desarrollo

El conjunto de A Sierra de Albella se encuentra en el antiguo término municipal de Albella-Planillo, actualmente integrado en el municipio de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe (Huesca).

Los pueblos de Albella y Planillo se sitúan en la margen derecha del río Ara, con su parte más baja ocupando parte del fondo de valle de la Ribera del Ara o de Fiscal y su parte más alta, en la que se ubican As Mallatas, en la Sierra de Gabardón, que forma parte del sistema de Sierras Exteriores.

La delimitación del término municipal ha sufrido diversas variaciones a lo largo del tiempo. En la división en partidos judiciales de 1834 se juntaron Albella y Planillo formando un solo ayuntamiento. Desde 1845, además de Albella y Planillo, se incluyeron en el término municipal los núcleos y terrenos de Ligüerre de Ara, también en la margen derecha del río Ara, y los de Javierre de Ara y Santa Olaria, Lacort y Tricás en la izquierda. En 1887 se fusionó con el término de Jánovas, incluyendo Lavelilla y San Felices, pasando a denominarse Albella y Jánovas, hasta el año 1974 en que quedó integrado en el término municipal de Fiscal.

Conforma el espacio de As Mallatas un conjunto de prados situados entre los 1500 y los 1700 metros de altitud, dentro de un área mayor denominada tradicionalmente A Sierra que constituía la zona de pastos estivales de los pueblos de Albella y Planillo.

Límites

El espacio de la Sierra de Albella y Planillo conforma un triángulo con poco más de 120 ha. de extensión, cuyos límites son:

- Al Sur con terrenos de Laguarda, actualmente pertenecientes al municipio de Sabiñánigo, pero que anteriormente correspondían al antiguo municipio de Secorún.
- Por el Oeste el límite es con el monte de Ligüerre, que formaba parte del mismo término municipal de Albella-Planillo, por lo que no es posible encontrar este límite en la cartografía oficial.
- Por el Este limitaba con el monte de Brotiello, dentro del antiguo término municipal de San Felices y con los terrenos de la pardina de San Juan. El vértice se encuentra en la conocida como Peña Don Juan (30T 740852 4701374 UTM).

El informe previo mencionado registró 4 estructuras arquitectónicas en las Mallatas de Albella, una cabaña y un corral que estuvieron en uso hasta la segunda mitad del siglo XX y dos estructuras más: Un corral y una cabaña que por su estado de conservación se interpretaron como anteriores, no se conserva recuerdo oral sobre su uso. La intervención arqueológica se realizó sobre esta última estructura conocida como “La Cabaña Vieja” con la intención de conocer la cronología de las ocupaciones ganaderas más antiguas observables actualmente en las Mallatas de Albella.

La Cabaña vieja es una estructura de planta rectangular, sus dimensiones son de unos 2,75 x 3,10 metros exteriores, y un espacio interior de unos 4,85 metros cuadrados (Figura 5). Los muros tenían unos 60 centímetros de grosor, de piedra caliza a dos caras. Parece estar asociada a otro corral, cuyos restos se encuentran justo detrás de la actual cabaña. Sus coordenadas son X740486 Y 4701925 (ETRS89 30N).

Por el estado de la conservación de la cabaña y su tipología constructiva se le supone una cronología posmedieval y anterior a la segunda mitad del siglo XX

Figura 1. Esquema del antiguo término municipal de Albella-Planillo antes de la incorporación en 1887 de Jánovas, San Felices y Lavelilla, con ubicación de la Sierra y el espacio de *As Mallatas*. Situación dentro de la comarca de Sobrarbe. El término de Albella-Planillo queda integrado en el actual de Fiscal (Extraído de Fernández y Rivas 2019)

Figura 2. Plano topográfico con la localización del área a intervenir (en el círculo). Fuente cartográfica: Serie MTN50 Ráster. Instituto Geográfico Nacional.

Figura 3. Fotografía aérea de las Mallatas de Albella tomada desde dron. A la derecha se puede observar la cabaña y el corral recientes, en la parte inferior izquierda, en un recuadro, la cabaña Vieja, zona de objeto de excavación.

Resultados

Previamente al inicio de la excavación fue necesario el desbroce de la zona donde se encontraba la cabaña ya que había crecido abundante vegetación sobre todo boj. Se desbrozó el perímetro de la cabaña y la zona colindante. Para el desbroce se solicitó y se obtuvo autorización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Expediente INAGA/220101/49/2024/08548 denominado 49H.-MODIFICACIÓN SUSTANCIAL CUBIERTA VEGETAL SIN CAMBIO DE USO FORESTAL. EXCAVACIÓN ARQUEOLOGICA. POLIG 6 PARC 255 EN ALBELLA TM FISCAL. Autorizado a fecha de 19 de agosto de 2024.

Los trabajos se realizaron entre el 5 y el 11 de septiembre de 2024 con excepción del día 6 de septiembre que se decidió no actuar por temporal de lluvia. A lo largo de estos trabajos se realizó una excavación en extensión total de la Cabaña Vieja de las Mallatas de Albella. En este informe preliminar se presenta una descripción de los trabajos efectuados, un listado de las Unidades Estratigráficas exhumadas, una descripción textual de cada UE, un inventario preliminar del material mueble encontrado, una relación de muestras tomadas y algunos planos y fotografías. La documentación gráfica y planimétrica al completo, así como la ficha completa de cada UE y la documentación completa se entregarán en la memoria de intervención final.

El primer paso fue tomar fotografías iniciales con la cámara manual y la cámara de dron. Por cuestiones prácticas se decidió tomar las coordenadas topográficas de manera local a partir de un punto 0 y tomando 4 bases para el replanteo diario de la estación total. La tabla 1 presenta los puntos tomados para la delimitación de la zona objeto de intervención y su conversión a

DATUM ETRS89. Se adjuntan también en una hoja Excel y un archivo vectorial formato SHAPEFILE (Comprimido en 7.zip) (ARCHIVO ADJUNTO 1).

La Cabaña Vieja de las Mallatas de Albella es una estructura cuadrangular formada por bloques de caliza de doble paramento de dimensiones regulares formando varias hileras, los bloques tienen unas dimensiones de entre 40x22x10 cm y 15x10x15cm. Los tramos norte y oeste conservan más alzado. La esquina Oeste es la mejor conservada y el muro Suroeste el mejor conservado. El muro Noreste se ha perdido. En las filas superiores los bloques son más heterogéneos hecho que se interpreta como una posible reparación de muro posterior.

A la estructura constructiva se le asignó el código de UE 1100, todas las Unidades Estratigráficas relacionadas con esta estructura se les ha asignado un código correlativo a partir de la cifra 1100 (Carandini, 1996). Todos los estratos de ocupación relacionados con los muros actualmente visibles reciben un código correlativo a partir de esta cifra. En caso de posibles futuras intervenciones en otras estructuras de las Mallatas de Albella las otras estructuras podrían ser numeradas como UE2000, UE3000....

Previamente a la excavación arqueológica por unidades estratigráficas fue necesario el desbroce de la zona de excavación ya que la cabaña se encontraba cubierta de boj. A continuación, se expone una descripción de las Unidades Estratigráficas por orden de excavación y el material aparecido.

Figura 4 (Derecha), restos de la Cabaña Vieja antes del desbroce, (Izquierda) Después del desbroce

ID	POINT_X	POINT_Y	Z
ESQUINA01	740487.657	4701929.11	1649.12
ESQUINA02	740485.031	4701925.22	1649.34
ESQUINA03	740482.277	4701927.58	1649.37
ESQUINA04	740485.109	4701931.26	1649.51

Tabla 1: Coordenadas de las esquinas que delimitan la zona de excavación.

Figura 5. Imagen de la Cabaña Vieja justo antes de empezar la excavación.

UE 1101

Se trata de un nivel superficial con abundantes raíces provenientes de los bojés que habían crecido encima de la estructura y gran cantidad de hojas de Boj. Se interpreta como una capa vegetal resultado del desbroce y de la acumulación de hojas y componentes orgánicos sucedida en los últimos años.

UE 1102

Nivel de humus también superficial con bloques pequeños de derrumbe reciente de tamaño entre 10x5x5cm y 35x20x10cm máximo. Se interpreta como un derrumbe reciente.

UE 1103

Estrato compuesto de piedras de derrumbe y tierra. Sedimento marrón compacto. Siguen apareciendo raíces de boj por todo el estrato y troncos. Las piedras de derrumbe están colocadas de manera más compacta. Este nivel aparece por toda la superficie excavada. En el interior aparecen dos grandes bloques hincados en el nivel de unos 35x60x50cm que interpretamos como procedentes de la cubierta de la cabaña actualmente derrumbada.

Interpretación: Nivel correspondiente al derrumbe de la cabaña.

UE 1104

Al retirar las piedras y bloques de derrumbe de la UE 1103 aparece un estrato arcilloso con textura arcillosa, húmeda, semicompacta de fácil excavación. En este estrato existe gran cantidad de raíces amarillas finas que forman un manto homogéneo que cubre toda la zona de excavación del yacimiento a partir de esta cota. Hay que mencionar que siguen apareciendo bloques grandes de derrumbe que atraviesan los estratos de 1101 a 1104 y reposan

directamente sobre la UE 1105. Se interpretan como bloques de derrumbe correspondientes al derrumbe de la cabaña coetáneo al derrumbe de 1103 pero que atravesaron 1104 apoyándose sobre 1105. Se retiran estos bloques y debajo aparecen algunos carbones, pero no se recogen, no se consideran diagnósticos por estar asociados a raíces. Su posición puede ser debida a bioturbación y por tanto se descartan.

En este estrato aparece el siguiente material arqueológico.

- 1 fragmento de cerámica vidriada pegada al muro SE (PZ001)
- 1 elemento de fauna: una vértebra posiblemente de ovicaprino en la esquina Este (PZ002).
- 1 fragmento de cerámica vidriada (PZ003)

En la exhumación del estrato constatamos que la planta de la cabaña por el noroeste es diferente a como se intuía al principio. Se ha perdido parte del muro noroeste y al parecer su entrada es semicircular y no completamente cuadrada como creíamos al principio (Ver “Síntesis de los Resultados”).

Interpretación: Se interpreta como el nivel asociado a los restos de uso y hábitat de la cabaña directamente por encima del nivel de circulación (UE1105).

UE 1105

Nivel de formado por bloques en posición plana en posición más o menos homogénea con tierra entre ellos formando un pavimento. Los bloques no son regulares ni del mismo tamaño. Oscilan entre 40x20x10cm y 10x8x5cm. La cota no es homogénea, sino que parece más elevada en el lado Oeste y Sur. Es coherente con una cabaña en ligera pendiente para evitar la acumulación de agua. La colocación de los bloques no es homogénea entre sí ya que el espacio entre ellos varía. Hacia el centro de la cabaña hay una zona donde no aparecen las piedras colocadas a modo de pavimento. Es la zona donde se encontraban grandes bloques caídos por lo que pensamos que su caída puede haber alterado el pavimento. Esta alterado por los troncos de los bojés y el derrumbe también ha alterado las cotas originales del pavimento.

Este pavimento aparece más allá de los límites que habíamos supuesto originalmente para la cabaña. La presencia de este pavimento más allá en el sector Noreste nos lleva a concluir que el cierre en este lado de la cabaña era circular y no cuadrangular.

Al excavar la esquina oeste (ver más adelante) apareció otro fragmento de cerámica del mismo estilo que los anteriores (PZ011)

Interpretación. Nivel de suelo de la cabaña

Figura 6. Imagen de la cabaña con la UE 1105 al descubierto. Se aprecia también el cierre circular del muro Este.

UE 1106

Donde pensábamos que estaba el acceso aparece una zona de dispersión de carbones. Retiramos bloques que originalmente pensábamos que era muro, pero ahora vemos que es derrumbe (Limite Noreste).

Se trata de un estrato con abundante presencia de carbones que aparece en el lado noreste de la cabaña y que interpretamos como coetáneo a UE 1104. Sedimento limoso, compacto formado de carbones mezclados con tierra. En la parte central del estrato los carbones son más grandes. 1 parte de la UE estaba en la base del bloque grande que retiramos y que la hundió en la caída haciendo que aparezca a una cota ligeramente inferior. Algunas de las piedras de la parte central están rubefactadas.

En este estrato aparece:

1 fragmento de cerámica del mismo estilo que los dos anteriores (PZ005)

1 fragmento de metal, posiblemente una hoz (PZ006)

Interpretación: Limpieza de hogar, restos correspondientes al uso de la cabaña.

UE 1107

Unidad constructiva, estructura de hogar de doble paramento circular. Formada por bloques calizos de 18x10x5cm. La estructura se encuentra alterada, el derrumbe, el abandono y/o la acción humana la han afectado y por esto se encuentra desmontada en algunas partes. Se localiza en el ángulo NW de la cabaña, casi pegada a la esquina Norte y justo al lado del acceso real que podemos determinar que se hallaba al Este de la cabaña, justo al sur del hogar. Encaja

con las descripciones etnográficas de cabañas tradicionales en las que el fuego se situaba justo al lado del acceso para evitar la entrada de frío.

Se toma una muestra de sedimento (MU007).

Interpretación: Unidad constructiva que contiene el hogar UE 1108.

Figura 7. UE 1107 y UE 1108 después de excavar el sedimento del hogar (UE 1108)

UE 1108

Sedimento del hogar contenido en la UE 1107. Sedimento muy negro con gran cantidad de carbones de diversos tamaños y ramas carbonizadas (algunas de hasta 2cm). También aparecen piedras rubefactadas. Son los restos de un hogar in situ.

Entre los carbones aparece un hueso de ave que se interpreta como restos de comida (PZ008).

Al acabar de excavarla aparece el sedimento inferior. Muy arcilloso, compacto y marrón algún carbón pequeño en la parte más alta hasta desaparecer. Este estrato inferior es el 1110 y conforma la base sobre la que se apoya el hogar.

Interpretación: Hogar

La UE que forma la base del hogar se le da el código UE110, se decide no excavarla ya que se interpreta como geológica y anterior a la cabaña.

Después de excavar el hogar se considera que se ha exhumado ya los estratos correspondientes al uso de la cabaña

Figura 8. Imagen después de excavar el hogar.

En este momento se plantea seguir con la excavación, pero reduciéndola a 1 sondeo de 1x1,10 metros. Excavando el pavimento UE 1105 en la esquina oeste hasta llegar a la base del muro. Los objetivos son:

- 1) Verificar o descartar la existencia de niveles arqueológicos por debajo de la UE 1105 relacionados con los muros o con ocupaciones anteriores a la construcción de la cabaña.
- 2) Obtener muestras de la base del muro para datar su construcción.

Figura 9. Imagen del planteamiento del sondeo en la esquina Oeste antes de empezar a excavar.

Retiramos el pavimento conformado por la UE 1105 y confinamos.

que se adosa a los muros de la cabaña (UE 1100). No hay UE 1105 debajo. los muros, el estrato se agota antes de llegar a su base. Por debajo aparecen los siguientes niveles

UE 1109

Se trata de un sedimento limoso y marrón en el que hay algunos clastos irregulares, pero en poca cantidad comparado con los estratos anteriores. Sin material. Aparece justo debajo de los muros por lo que consideramos que la cabaña se apoya en el sedimento UE 1109.

Interpretación: Posible nivel de preparación para el pavimento y la cabaña.

Figura 10. Fotografía del final de sondeo donde se ve la base del muro y la UE 1109 en perfil, en planta la UE 1111

UE 1111

Se trata de un estrato compuesto por grava ligada con un sustrato limoso. Los clastos son más grandes y algunos tienen un color rojizo. Es un estrato mucho más compacto que los anteriores y no aparece ningún carbón ni material. Se considera un estrato geológico. La excavación se detiene en la parte superior de este estrato.

Interpretación: Estrato geológico anterior a la construcción de la cabaña.

Figura 11. Boceto con la localización en planta de las Unidades Estratigráficas al finalizar la excavación.

En el último día se toman dos muestras para termoluminiscencia ópticamente estimulada. Se trata de las muestras MU009 y MU010 y fueron tomadas por el Dr. Jorge Sanjurjo de la Universidad de la Coruña, se tomaron en la base del muro en la UE 1109.

La figura 11 presenta un esbozo en planta de la situación de los estratos UE 1105, 1106, 1107 y 1108 que se interpretan como los niveles de uso de la cabaña. Se representa también el sondeo.

Después de esta extracción se tomaron fotos finales, se realizó una nueva fotogrametría y el dibujo manual de un perfil del sondeo (existen también perfiles realizados con fotogrametría). Una vez concluidos estos trabajos se dio por finalizada la excavación. Se procedió a tapar los estratos con geotextil que fue cubierto con a su vez con bloques y la tierra extraída en la excavación.

Figura 12. Fotografía de la Cabaña Vieja al finalizar la excavación

Figura 13. Fotografía después de colocar el geotextil y cubrir con tierra

Figura 14. Fotografía de extracción de las muestras de OSL. Muestra tomada debajo del pavimento UE 1105.

Conclusión

Tras los trabajos de excavación podemos apuntar algunas conclusiones provisionales a la espera de los resultados de las analíticas que se reflejarán en la memoria final de esta intervención arqueológica.

En primer lugar, los resultados han cambiado las lecturas preliminares que habíamos hecho sobre la tipología constructiva de la Cabaña Vieja y su forma en planta. En un primer momento parecía que se trataba de una cabaña con forma totalmente cuadrangular. La excavación ha rebelado que efectivamente es cuadrangular en tres de sus muros, pero en el límite Este, donde se encuentra el acceso, la pared dibujaba una curva por donde se accedía a la cabaña. El hogar se situaba justo al norte de la entrada a la cabaña, a la derecha en el momento de entrar. Esta ubicación justo al lado del acceso está documentada en otras cabañas de pastores del Pirineo.

La excavación ha podido documentar el nivel de uso de la cabaña confirmando que se trata de una ocupación vinculada a la ganadería. El hallazgo de una vértebra de ovicaprino confirma la existencia de rebaños. Además, con el descubrimiento de un fragmento de hoz podemos inferir más actividades en la Mallata antigua de Albella en verano. La presencia de la hoz sugiere cortar de hierba y/o quizás algún tipo de conreo de verano como podría ser cereal o patatas. La existencia de estos cultivos estivales en zonas de sierra fue documentada por el estudio de Fernández y Ribas (2019) a partir de fuentes escritas (amillaramientos) y orales.

Finalmente, el hallazgo de material cerámico nos ha proporcionado indicios sobre la cronología de la Cabaña Vieja. El tipo de cerámica vidriado se generaliza en la Península Ibérica a partir de los siglos XV-XVI variando mucho en función de la región. Los fragmentos no presentaban formas claras que nos permitan precisar más. Por el momento podemos situar su construcción, uso y abandono entre el siglo XVI e inicios del siglo XX. Los resultados de las analíticas de termoluminiscencia nos permitirán afinar mucho más esta cronología.

Referencias:

- Carandini, A. (1996). *Storie dalla terra. Manuale dello scavo archeologico*. Einaudi.
- Fernández Piñar, C., & Ribas, F. (2019). *Estudio sobre estrategias de salvaguarda de la trasterminancia en as mallatas de Albella (Huesca)*.
- García Casas, D. (2023). Cabañas, cercados y otras construcciones en piedra: tiempo, espacio y sociedad en los paisajes de alta montaña del Pirineo. *Treballs d'Arqueologia*, 26, 43–72.
- Gassiot Ballbè, E., Salvador Baiges, G., Obea Gómez, L., Díaz Bonilla, S., García Casas, D., Rodríguez Antón, D., Clemente Conte, I., & Mazzucco, N. (2023). Del territorio al asentamiento y del asentamiento al territorio: la investigación arqueológica en áreas de montaña y alta montaña en el Pirineo central. *Treballs d'Arqueologia*, 26, 17–41.
- Harris, E. C. (1989). *Principles of Archaeological Stratigraphy*. Academic Press.
- Medialdea, A., Rivera-Silva, J. (2022). Datación por luminiscencia: Ópticamente estimulada (OSL) y termoluminiscencia (TL). *Cuaternario y Geomorfología*. 36 (3-4), 255-269.
- Parcero-Oubiña, C., & Blanco-rotea, R. (1999). El registro de la información en intervenciones arqueológicas. In C. Parcero Oubiña, F. Méndez Fernández, & R. Blanco-Rotea (Eds.), *El Registro De La Información En Intervenciones Arqueológicas*. Universidade de Santiago de Compostela.

